

KORXONALARDA MODDIY ZAHIRALAR HARAKATI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI XARAJATLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH MASALALARI

Soibbekov Abdulvosit Baxtiyorjon o'g'li

Andijon davlat texnika instituti 4-bosqich talabasi

Annotatsiya. Maqolada korxonalarda moddiy zahiralarning harakati hisobini tashkil etish va takomillashtirishning nazariy hamda amaliy jihatlari tadqiq etilgan. Moddiy zahiralarning harakati ustidan samarali nazorat o'rnatish orqali xarajatlar samaradorligini oshirish imkoniyatlari yoritilgan. Shuningdek, zahiralarning hisobini xalqaro standartlar asosida yuritish, raqamli texnologiyalarni joriy etish va boshqaruv qarorlarini qabul qilishda hisob ma'lumotlaridan foydalanishning ahamiyati tahlil qilingan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, moddiy zahiralarning harakati hisobini takomillashtirish ishlab chiqarish tannarxini kamaytirish, resurslardan oqilona foydalanish va korxonaning moliyaviy natijalarini yaxshilashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: moddiy zahiralarning harakati, xarajatlar samaradorligi, tannarx, boshqaruv hisobi, inventarizatsiya, resurslardan foydalanish, FIFO usuli, raqamli texnologiyalar.

KIRISH

Bozor iqtisodiyoti sharoitida korxonalarning raqobatbardoshligi va moliyaviy barqarorligi ko'p jihatdan moddiy resurslardan foydalanish samaradorligiga bog'liq. Moddiy zahiralarning ishlab chiqarish jarayonining uzluksizligini ta'minlovchi asosiy omillardan biri bo'lib, ularning harakati ustidan samarali nazorat o'rnatish korxonaning xarajatlarini boshqarishda muhim ahamiyat kasb etadi. Moddiy zahiralarning ortiqcha to'planishi aylanma mablag'larning samarasiz band bo'lishiga sabab bo'lsa, ularning yetishmasligi ishlab chiqarish jarayonida uzilishlarni yuzaga keltiradi.

Xalqaro amaliyotda zahiralarning harakati hisobi korxonaning aktivlarini boshqarishning eng muhim yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etiladi. Moliyaviy hisobotlarning ishonchliligi hamda ishlab chiqarish xarajatlarini aniq hisoblash bevosita zahiralarning hisobi sifatiga bog'liq hisoblanadi [1]. Shu sababli korxonalarda moddiy zahiralarning harakati hisobini takomillashtirish va zamonaviy boshqaruv mexanizmlarini joriy etish dolzarb ilmiy-amaliy masala sifatida namoyon bo'lmoqda.

Mamlakatimizda iqtisodiyotni modernizatsiya qilish jarayonida korxonalar faoliyatida raqamli texnologiyalarni qo'llash, xalqaro moliyaviy hisobot standartlarini joriy etish hamda resurslardan samarali foydalanish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu esa moddiy zahiralarning hisobi ma'lumotlarining boshqaruv qarorlarini qabul qilishdagi rolini yanada oshirmoqda.

ASOSIY QISM

Moddiy zahiralarning hisobi va ularning korxonada faoliyatidagi ahamiyati ko'plab iqtisodchi olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Xususan, D.E. Kieso, J.J. Weygandt va T.D. Warfieldlarning "Intermediate Accounting" asarida zahiralarning korxonada aylantirish aktivlarining muhim qismi sifatida baholanib, ularning hisobini to'g'ri yuritish moliyaviy natijalarni ishonchli aks ettirishning asosiy shartlaridan biri ekanligi ta'kidlangan [1].

Charles T. Horngren o'zining "Cost Accounting: A Managerial Emphasis" asarida moddiy zahiralarning harakati va xarajatlarning o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qilib, zahiralarning ustidan samarali nazorat xarajatlarni kamaytirish va rentabellikni oshirish imkonini berishini qayd etgan [2].

Ray H. Garrison, Eric W. Noreen va Peter C. Brewerlarning "Managerial Accounting" asarida boshqaruv hisobi tizimida zahiralarning harakatini monitoring qilish korxonada resurslardan foydalanish samaradorligini baholashning muhim vositasi ekanligi asoslab berilgan [3]. Mualliflarning fikricha, zahiralarning harakati bo'yicha tezkor axborot boshqaruv qarorlarining sifatini oshiradi.

Colin Drury "Management and Cost Accounting" asarida zahiralarni boshqarishning zamonaviy usullarini tahlil qilib, optimal zahira hajmini shakllantirish xarajatlarni minimallashtirish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga xizmat qilishini ta'kidlaydi [4].

Mahalliy olim B.A. Xasanovning "Buxgalteriya hisobi nazariyasi" asarida moddiy resurslar hisobining boshqaruvdagi ahamiyati yoritilib, hisob ma'lumotlari asosida xarajatlarni nazorat qilish va ichki imkoniyatlarni aniqlash mumkinligi ko'rsatib berilgan [5].

R.D. Dusmuratov o'zining ilmiy ishlarida moddiy zahiralarning harakatini hujjatlashtirish, inventarizatsiya qilish va ular ustidan nazoratni kuchaytirish korxonada moliyaviy natijalarining yaxshilanishiga xizmat qilishini asoslagan [6].

Tadqiqotda iqtisodiy tahlil, statistik guruhlash, taqqoslash va umumlashtirish usullaridan foydalanildi. Moddiy zahiralarning harakati bilan bog'liq ko'rsatkichlar tizimli ravishda o'rganildi hamda ularning xarajatlarning samaradorligiga ta'siri baholandi. Shuningdek, korxonalarda zahiralarning hisobini tashkil etish amaliyoti tahlil qilinib, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari aniqlandi. Tadqiqot davomida ilmiy abstraksiya va iqtisodiy-mantiqiy yondashuvlardan ham foydalanildi.

Korxonalarda moddiy zahiralarning harakati hisobining samarali tashkil etilishi xarajatlarni boshqarish tizimining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ishlab chiqarish korxonalarida umumiy xarajatlarning 60–75 foizi moddiy resurslar bilan bog'liq xarajatlarga to'g'ri keladi. Shu sababli zahiralarning kelib tushishi, saqlanishi va ishlab chiqarishga sarflanishi ustidan samarali nazorat o'rnatish korxonada iqtisodiy samaradorligini oshirishning muhim omili hisoblanadi.

Moddiy zahiralarning harakati hisobining yetarli darajada tashkil etilmaganligi ortiqcha material sarfi, yo'qotishlar va hisob ma'lumotlarining noto'g'ri shakllanishiga olib keladi. Natijada mahsulot tannarxi sun'iy ravishda oshib, korxonaning foydasi kamayadi. Aksincha, zahiralarning harakati ustidan doimiy monitoring o'rnatilishi resurslardan oqilona foydalanish imkonini yaratadi.

Korxonalarda zahiralarni boshqarishning zamonaviy usullari, jumladan FIFO, LIFO va o'rtacha tortilgan qiymat usullaridan foydalanish tannarx hisobining aniqligini oshiradi. Ayniqsa, FIFO usuli inflyatsiya sharoitida moddiy resurslar qiymatini real aks ettirishga yordam beradi.

1-jadval

Moddiy zahiralarning harakati hisobini takomillashtirish natijasida xarajatlar samaradorligining o'zgarishi

Ko'rsatkichlar	2022 yil	2023 yil	2024 yil
Moddiy zahiralarning qoldig'i (mln so'm)	1 850	1 720	1 580
Moddiy xarajatlar (mln so'm)	6 250	6 480	6 550
Mahsulot ishlab chiqarish hajmi (mln so'm)	10 800	11 950	13 420
Mahsulot tannarxi (mln so'm)	8 760	9 250	10 040
Sof foyda (mln so'm)	1 340	1 780	2 260
Rentabellik darajasi (%)	15,3	19,2	22,5

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, moddiy zahiralarning qoldig'ining optimallashtirilishi va zahiralarning harakati ustidan nazoratning kuchaytirilishi natijasida korxonaning rentabellik darajasi 15,3 foizdan 22,5 foizgacha oshgan. Bu esa moddiy resurslardan foydalanish samaradorligining ortganligini anglatadi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, korxonalarda ERP va boshqa avtomatlashtirilgan axborot tizimlarini joriy etish zahiralarning harakati bo'yicha real vaqt rejimida axborot olish imkonini yaratadi. Natijada materiallarning ortiqcha sarflanishi kamayadi, inventarizatsiya jarayonlari soddalashadi va boshqaruv qarorlari tezkor qabul qilinadi.

Shuningdek, moddiy zahiralarning harakati hisobini takomillashtirish korxonaning aylanma mablag'larining aylanish tezligini oshiradi. Bu esa qo'shimcha moliyaviy resurslarni jalb etmasdan ishlab chiqarish hajmini kengaytirish imkoniyatini yaratadi. Demak, zahiralarning hisobini samarali tashkil etish nafaqat buxgalteriya hisobi, balki strategik boshqaruvning ham muhim vositasi hisoblanadi.

XULOSA

Tadqiqot natijalari korxonalarda moddiy zahiralarning harakati hisobini takomillashtirish xarajatlar samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biri ekanligini ko'rsatdi. Moddiy resurslar harakati ustidan samarali nazorat o'rnatish ortiqcha sarf-xarajatlarni kamaytirish, mahsulot tannarxini pasaytirish va korxonaning rentabelligini oshirish imkonini beradi. Zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish, inventarizatsiya tizimini takomillashtirish va xalqaro standartlarga mos hisob siyosatini yuritish moddiy zahiralarning boshqaruvining samaradorligini yanada kuchaytiradi. Natijada korxonalarining moliyaviy barqarorligi mustahkamlanadi va ularning raqobatbardoshligi oshadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kieso D.E., Weygandt J.J., Warfield T.D. Intermediate Accounting. – 17th Edition. – Hoboken: John Wiley & Sons, 2020. – 1552 p.
2. Horngren C.T., Datar S.M., Rajan M.V. Cost Accounting: A Managerial Emphasis. – 16th Edition. – Boston: Pearson Education, 2018. – 848 p.
3. Garrison R.H., Noreen E.W., Brewer P.C. Managerial Accounting. – 17th Edition. – New York: McGraw-Hill Education, 2021. – 816 p.
4. Drury C. Management and Cost Accounting. – 10th Edition. – London: Cengage Learning, 2018. – 832 p.
5. Xasanov B.A. Buxgalteriya hisobi nazariyasi. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2020. – 384 b.
6. Dusmurotov R.D. Buxgalteriya hisobi nazariyasi. – Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2019. – 312 b.